

“KORNIZA LIGJORE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT NË FUNKSION TË MBROJTJES TË AMBIENTIT JETSOR GJATË BIZNES BËRJES”

Sheherzada MURATI, PhD University of Tetovo
Liridon ISMAILI, PhD candidate University of Tetovo
Almira CURRI, PhD University of Tetovo
Arben ODA, PhD University of Tetovo
sheherzada.murati@unite.edu.mk

Abstract

In the Republic of North Macedonia, all legislation related to the protection of the living environment during business activities is fundamental to ensuring that economic activities are carried out in accordance with environmental protection standards. The entire legal framework of the Republic of North Macedonia concerning the protection of the living environment during business operations is a crucial aspect of the country's legal system in the fight to preserve and improve environmental quality and protection. This paper aims to analyze the laws and regulations that are fundamental to guiding economic activities in accordance with specific environmental protection standards. Including permits for operation, inspection and monitoring, legal sanctions, as well as initiatives to promote sustainable practices, this paper examines the legal framework and mechanisms used to ensure compliance with environmental protection conditions by business entities. Through an in-depth analysis of these legal instruments, this paper provides a clear and detailed overview of the state's commitment to addressing the challenges of environmental protection in the context of economic development and sustainability in the Republic of North Macedonia.

Keywords: *Environmental legislation, standards, living environment, business operations, monitoring, etc.*

Fjalët kyçe: *Ligji për mjedisin jetësor, normat, ambienti jetësor, biznes bërja, monitorimi, etj.*

1. Hyrje

Në Republikën e Maqedonisë së Veriut, korniza ligjore lidhur me mbrojtjen e ambientit jetësor gjatë aktiviteteve të biznesit luan një rol kyç në sigurimin që veprimtaritë ekonomike zhvillohen në përputhje me standardet e ruajtjes së mjedisit. E gjithë struktura ligjore e Maqedonisë së Veriut në lidhje me mbrojtjen e ambientit jetësor gjatë operacioneve të biznesit përfaqëson një shtyllë themelore brenda sistemit ligjor të vendit, duke u përpjekur të mbrojë dhe të përmirësojë cilësinë dhe mbrojtjen e mjedisit. Në këtë punim do të bëhet një analizë gjithëpërfshirëse të ligjeve dhe rregulloreve themelore për ushtrimin e veprimtarive ekonomike në përputhje me standardet e përcaktuara të mbrojtjes së mjedisit. Duke përfshirë lejet për veprimtaritë, protokollet e inspektimit dhe monitorimit, pasojat ligjore, si dhe iniciativat që promovojnë praktikatat e qëndrueshme, në këtë punim do të shqyrtohet korniza ligjore dhe mekanizmat që përdoren për të ruajtur zbatimin e kërkesave të mbrojtjes së mjedisit nga subjektet e biznesit. Nëpërmjet një shqyrtimi të plotësueshëm të këtyre instrumenteve ligjore, do të fitojmë një pasqyrë të qartë dhe të detajuar të angazhimit të shtetit në adresimin e sfidave të mbrojtjes së mjedisit në kontekstin e zhvillimit ekonomik dhe të qëndrueshmërisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

2. Metodologjia

Hulumtimi shkencorë mbi këtë punim do të mbështetet në këto metoda:

- Analiza dhe sinteza
- Induksioni dhe Deduksioni
- Metoda historike
- Metoda krahasuese
- Metoda përshkruese dhe të tjera.

3. Shqyrtimi i literaturës ekzistuese

Legjislacioni vendor i mbrojtjes së ambientit:

Kushtetuta e R.M.V; Ligji për mbrojtjen e natyrës; Ligji për ujërat; ligji për mbrojtje nga zhurma në mjedisin jetësor; Ligji për materialin riprodhues nga speciet e pemëve pyjore; Ligji për bujqësinë dhe zhvillimin rural; Rregullore tjera të rëndësishme: Kodi penal, Ligji për nëpunësit në sektorin publik, Ligji për nëpunësit administrativ, Ligji për shoqëritë tregtare, Ligji për ndërmarrjet publike, etj. Një nga fushat që janë jetike për cilësinë dhe jetën e shëndetshme të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, është mjedisi i pastër dhe i shëndetshëm. Ky fakt është i përfshirë në të drejtat themelore të qytetarëve të saj në Kushtetutën e shtetit., “Secili ka të drejtën për një mjedis jetësor të shëndetshëm. Secili ka për detyrë të promovojë dhe mbrojë mjedisin jetësor dhe natyrën. Republika siguron kushte për të ushtruar të drejtën e qytetarëve për një mjedis jetësor të shëndetshëm, (Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Neni 43). Ky nen është një shprehje e rëndësishme e përkushtimit të shtetit ku afirmon të drejtën duke theksuar se çdo person ka të drejtën për një mjedis jetësor të shëndetshëm dhe se çdo person duke e vënë theksin në përgjegjësinë kolektive ka detyrimin të promovojë dhe të mbrojë mjedisin jetësor dhe natyrën. Kjo përfshin të drejtën e çdo qytetari për të jetuar në një mjedis të pastër dhe të sigurt për shëndetin dhe mirëqenien e tyre, si dhe përgjegjësinë që secili duhet kujdesur për mjedisin në të cilin jetojmë. Për të siguruar zbatimin e kësaj të drejte, Republika e Maqedonisë së Veriut siguron kushte dhe politika të përshtatshme për të garantuar që qytetarët të kenë qasje në një mjedis jetësor të shëndetshëm dhe të sigurt. Kjo përfshin përpjekjet për parandalimin e ndotjes së mjedisit, menaxhimin e burimeve natyrore në mënyrë të qëndrueshme, dhe mbrojtjen e habitateve të jetesës së egër. Neni 43 i Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut shënon rëndësinë e ruajtjes së mjedisit për të mirën e të gjithë qytetarëve dhe të ardhmes së vendit. Të gjitha pasuritë natyrore të Republikës, jeta bimore dhe shtazore, mallrat e përdorimit të përgjithshëm, si dhe sendet dhe objektet me rëndësi të veçantë kulturore dhe historike të përcaktuara me ligj janë mallra me interes të përgjithshëm për Republikën dhe gëzojnë mbrojtje të veçantë, (Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Neni 56). Të gjitha këto paraqesin një thesar të pashoq dhe të pazëvendësueshëm për vendin. Ata përfaqësojnë trashëgiminë natyrore dhe kulturore të vendit, të cilat janë pasuri e të gjithë qytetarëve dhe gjeneratave të ardhshme. Prandaj mbrojtja e këtyre pasurive është e rëndësishme për të siguruar që të gjithë qytetarët të kenë mundësinë për të shijuar dhe përfituar nga të mirat e natyrës dhe trashëgimisë kulturore të vendit, dhe në të njëjtën kohë kërkon angazhim të vazhdueshëm për ruajtjen e biodiversitetit, mbrojtjen e habitatit natyror dhe restaurimin e objekteve kulturore dhe historike. Në këtë kontekst, është e rëndësishme që politikat dhe ligjet të përcaktojnë me qartësi përgjegjësitë për mbrojtjen e këtyre pasurive, si dhe të sigurojnë resurset dhe mekanizmat e nevojshëm për zbatimin e tyre efektiv. Ky angazhim për mbrojtjen e pasurive natyrore dhe kulturore është një shenjë e përgjegjësisë ndaj të tashmes dhe të ardhmes së vendit dhe tregon një qasje të qëndrueshme ndaj zhvillimit. Pyjet si pasuri natyrore janë me interes të përgjithshëm për Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe gëzojnë mbrojtje të veçantë. Planifikimi, menaxhimi, ekonomizimi dhe ruajtja e pyjeve dhe tokës pyjore janë aktivitete me interes publik, (Ligji për pyjet, Neni 3). Me këtë nënkuptojmë se pyjet si pasuri natyrore janë thelbësore për vendin dhe janë të rëndësishme për të gjithë qytetarët, gjithashtu përmbajnë një vlerë të jashtëzakonshme ekologjike, ekonomike dhe sociale. Ata sigurojnë habitat për shumëllojshmërinë e faunës dhe florës së egër, kontribuojnë në ruajtjen e biodiversitetit, rregullojnë klimën dhe ofrojnë shërbime ekosistemike të rëndësishme si mbajtja e ujit dhe parandalimi i erozionit të tokës. Republika e Maqedonisë së Veriut është pjesë e komunitetit ndërkombëtar dhe ka të nënshkruar dhe ratifikuar një numër të madh konventash dhe marrëveshjesh ndërkombëtare për mbrojtjen e mjedisit. Për shkak të këtyre marrëveshjeve,

Maqedonia e Veriut është përgjegjëse për zbatimin e legjislacionit ndërkombëtar për mbrojtjen e mjedisit brenda kufijve të saj.

Konventat më të rëndësishme ndërkombëtare nga fusha e mjedisit jetësor, të cilat i ka ratifikuar Republika e Maqedonisë së Veriut: Konventa për vlerësimin e ndikimit mbi mjedisin jetësor në kontekst ndërkufitar (Espo, shkurt 1991); Protokollin për vlerësim strategjik të mjedisit jetësor; Marrëveshja multilaterale mes vendeve të Evropës Juglindore për zbatimin e konventës për vlerësimin e ndikimeve mbi mjedisin jetësor në kontekst ndërkufitar; Konventa për qasje në informata, pjesëmarrjen e opinionit në vendimmarrje dhe qasje në drejtësi për çështje që kanë të bëjnë me mjedisin jetësor (Arhus); Protokollin për Regjistër të ndotësve dhe transferimin e materieve ndotëse.

Nga fusha e mbrojtjes së natyrës: Konventa për llojlojshmëri biologjike; Konventa për mbrojtjen e vendbanimeve ujore me rëndësi ndërkombëtare për mbrojtje të shpendëve ujorë; Konventa për mbrojtjen e llojeve migruese të kafshëve të egra (Bon).

Nga fusha e mbrojtjes së atmosferës: Konventa e Vienës për mbrojtjen e shtresës së ozonit; Protokollin i Montrealit lidhur me substancat që varfërojnë shtresën e ozonit; Amendamenti i Protokollit të Montrealit për substancat që varfërojnë shtresën e ozonit – Londër.

4. Sfidat e mbrojtjes së mjedisit në kontekstin e zhvillimit ekonomik dhe të qëndrueshmërisë

Zhvillimi i biznesit të qëndrueshëm ka një rëndësi të jashtëzakonshme për zhvillimin ekonomik të vendit dhe për ruajtjen e mjedisit dhe resurseve natyrore. Në një periudhë kur sfidat mjedisore po bëhen gjithnjë e më të shumta dhe të ndjeshme, ngritja e një biznesi të qëndrueshëm është e domosdoshme për të siguruar zhvillim afatgjatë dhe për të përmbushur nevojat e tashme pa kompromis në kostot për të ardhmen. Për tu ballafaquar me këto sfida, vendet janë të detyruara të ndërmarrin masa të ndryshme, duke përfshirë investime në teknologji të pastër, promovimin e inovacionit dhe përdorimin e burimeve rinovuese, përmirësimin e zbatimit të ligjeve dhe politikave mjedisore, si dhe përfshirjen e bashkëpunimit ndërkombëtar për të adresuar sfidat mjedisore në një mënyrë të përshtatshme dhe efektive (Analizë nga fusha e menaxhimit dhe shfrytëzimit të qëndrueshëm të pyjeve në RMV, Shkup, 2023). Mirëpo vlen të përmendet se shumica e vendeve janë të kufizuara që në njërin anë të mbrojnë mjedisin dhe në anën tjetër të kenë qëndrueshmëri ekonomike dhe të zhvillojnë ekonominë duke i marrë parasysh disa kufizime siç janë: Kufizimet natyrore dhe burimet të kufizuara: Disa vende kanë kufizime të mëdha natyrore dhe një numër të kufizuar burimesh natyrore, duke përfshirë ujin, tokën dhe energjinë. Kjo mund të bëjë që zhvillimi ekonomik të jetë i vështirë për t'u arritur pa dëmtuar mjedisin. Situata gjeopolitike dhe ekonomike: Në disa vende, situata gjeopolitike dhe ekonomike mund të bëjë që zhvillimi i politikave për mbrojtjen e mjedisit të jetë i kufizuar. Konfliktet, varfëria, dhe mungesa e resurseve financiare dhe njerëzore mund të pengojnë përpjekjet për të investuar në masat e nevojshme për mbrojtjen e mjedisit. (Analizë nga fusha e menaxhimit dhe shfrytëzimit të qëndrueshëm të pyjeve në RMV, Shkup, 2023). Kërkimi i ekuilibrit midis zhvillimit ekonomik dhe mbrojtjes së mjedisit: Për shumë vende, gjetja e një ekuilibri midis zhvillimit ekonomik dhe mbrojtjes së mjedisit është një sfidë e vështirë. Disa masa për mbrojtjen e mjedisit mund të kenë kosto të larta ekonomike dhe sociale, duke shkaktuar rezistencë dhe pengesa në zbatimin e tyre, (Raporti për Korrupsionin në Fushën e Mjedisit Jetësor në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Organizata për Bashkëpunim dhe Siguri në Evropë, Misioni në Shkup, 2020). Megjithatë, edhe pse këto kufizime mund të jenë të pranishme, ka ende shumë mundësi për vendet për të ndërmarrë masa të rëndësishme për mbrojtjen e mjedisit dhe për të zhvilluar një ekonomi të qëndrueshme. Kjo kërkon një qasje integrale dhe përpjekje të koordinuara për të adresuar sfidat komplekse që lidhen me zhvillimin ekonomik dhe mbrojtjen e mjedisit.

5. Masa për mbrojtjen e mjedisit dhe biznes bërja

Masat për mbrojtjen e mjedisit në kontekstin e mbrojtjes së biznesit dhe njëkohësisht zhvillimit të tij përfshijnë një gamë të gjerë të veprimeve që mund të ndërmarrin kompanitë për të zvogëluar ndikimin e tyre negativ në mjedis dhe për të promovuar praktikën e qëndrueshme. Këto masa shpesh janë pjesë e politikave mjedisore të ndërmarrë nga qeveritë vendase ose ndërkombëtare këtu mund të përfshihet Përdorimi i burimeve të energjisë rinovuese: Zëvendësimi i burimeve tradicionale të energjisë me burime rinovuese si dielli, era dhe hidro energjia mund të reduktojë ndotjen e gazrave të efektit të kontribuojë në

reduktimin të ndikimit negativ në mjedis. Efikasiteti i energjisë dhe resurseve: Përdorimi i teknologjive të avancuara dhe praktikave të menaxhimit efikase të energjisë dhe resurseve, si për shembull ristrukturimi i proceseve prodhuese për të reduktuar konsumin e energjisë dhe ujit, mund të sjellë përfitime të mëdha në zvogëlimin e ndikimit negativ. Riciklimi dhe reduktimi i mbeturinave: Promovimi i riciklimit dhe zbatimi i strategjive për të reduktuar prodhimin e mbeturinave dhe për të ri zgjatur dhe ripërdorur materiale të përdorura mund të ndihmojë në uljen e ndotjes së ambientit dhe në mbrojtjen e burimeve natyrore. Investime në teknologji të pastër: Përdorimi i teknologjive më pak ndotëse në proceset e prodhimit mund të ndihmojë në uljen e emetimeve të gazrave dhe të reduktojë ndikimin negativ në mjedis. Mjedis i punës i shëndetshëm dhe i sigurt: Sigurimi i kushteve të punës të sigurta dhe të shëndetshme për punonjësit, përfshirë mbrojtjen nga substancat toksike dhe risket e tjera mjedisore, është gjithashtu një aspekt i rëndësishëm i një biznesi të qëndrueshëm, (Raporti për Korrupsionin në Fushën e Mjedisit Jetësor në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Organizata për Bashkëpunim dhe Siguri në Evropë, Misioni në Shkup, 2020).

6. Përfundimi

Korniza ligjore e Republikës së Maqedonisë së Veriut në funksion të mbrojtjes së ambientit jetësor gjatë biznesit është një instrument thelbësor për të rregulluar dhe përcaktuar standardet dhe detyrimet ligjore të kompanive në lidhje me themelimin, veprimtarinë, organizimin në kontestin e zhvillimit të qëndrueshëm dhe impaktin e tyre mbi mjedisin. Përmbushja e këtyre ligjeve dhe rregulloreve është e rëndësishme për të siguruar që aktivitetet ekonomike të ndërmerren në mënyrë të qëndrueshme dhe pa dëmtuar mjedisin. Kjo kornizë ofron udhëzime dhe kufizime për operacionet e biznesit në lidhje me përdorimin e burimeve natyrore, reduktimin e ndotjes, riciklimin e mbeturinave, dhe praktikave të tjera të qëndrueshme. Përmes zbatimit të kësaj kornize ligjore, vendet mund të promovojnë një kulturë të përgjegjshme mjedisore në sektorin e biznesit dhe të kontribuojnë në ruajtjen e mjedisit për brezat e ardhshëm. Megjithatë, disa prej ligjeve të cilat rregullojnë aspekte të rëndësishme të mbrojtjes së mjedisit jetësor nuk janë miratuar ende, edhe pse disa prej tyre janë përgatitur prej kohësh dhe duhet të kishin hyrë në procedurë parlamentare. Në praktikë, ekziston një mospërputhje e dukshme midis asaj që thuhet në ligje dhe në deklaratimet publike të përfaqësuesve shtetërorë për një përkujdesje më të madhe dhe përmirësimin e cilësisë së mjedisit jetësor, nga njëra anë, dhe realitetin, nga ana tjetër – gjë që konstatohet në shumë raporte vendase dhe ndërkombëtare.

Referencat

- [1]. "Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë së Veriut", Numër 08-4642/1,17 nëntor 1991, Shkup.
- [2]. Ligji për mjedisin jetësor "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 24/2007.
- [3]. Ligji për pyjet "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15, 44/15, 147/15, 7/16 dhe 39/16.
- [4]. Analizë nga fusha e menaxhimit dhe shfrytëzimit të qëndrueshëm të pyjeve në RMV, Shkup, 2023.
- [5]. Raporti për Korrupsionin në Fushën e Mjedisit Jetësor në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Organizata për Bashkëpunim dhe Siguri në Evropë, Misioni në Shkup, 2020.
- [6]. Shallari.S., Vlersim dhe Menaxhim, Petanidesing, 2018.
- [7]. Manual, Teoria dhe Praktika e Edukimit Mjedisor, Milieukontakt, Struga, Prill, 2013.